

**O‘TKIR POLIMORF PSIXOTIK BUZILISHLARNING IMMUN-
GENETIK GETEROGENLIGI**

Ashurov Zarif Sharifovich

Sultanov Shoxruh Xabibullayevich

Gopurova Gulchehra Faruxtdinovna

Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti

gulchehragopurova@gmail.com,

[Gulchekhra Gopurova \(0000-0001-7968-5732\) - ORCID](#)

Annotatsiya. Maqolada o‘tkir polimorf psixotik buzilishlar (O‘PPB)da kuzatiladigan immun va genetik o‘zgarishlar tahlil qilinadi. Neyromediator va immun jarayonlarni tartibga solishda ishtirok etuvchi genlarning polimorfizmi (BDNF, DISC1, 5HTR2A, DRD2) hamda immunomodulyator terapiya natijalari alohida yoritilgan. Immunokorreksiya va antipsixotik davolashni birgalikda qo‘llash immun gomeostazini tiklashga, davoga sezuvchanlikni oshirishga va dori rezistentligi xavfini kamaytirishga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: o‘tkir polimorf psixotik buzilishlar, immunitet, sitokinlar, genetik polimorfizm, immunomodulyatorlar, BDNF, DISC1, 5HTR2A, DRD2.

Kirish. O‘tkir polimorf psixotik buzilishlar (O‘PPB) patogenezining zamonaviy tadqiqotlari immun, neyromediator va genetik tizimlarning murakkab o‘zaro ta’sirini ko‘rsatadi. Immun javobdagi buzilishlar T-xelperlar miqdorining kamayishi, CD4/CD8 disbalansi, B-hujayralar faolligining oshishi va proinflammator sitokinlar (IL-6, TNF- α , IL-1 β) darajasining ortishi bilan namoyon bo‘ladi. Bu o‘zgarishlar markaziy asab tizimi faoliyatiga ta’sir etuvchi tizimli yallig‘lanish reaksiyasini aks ettiradi.

Genetik tadqiqotlar O‘PPB rivojlanishiga moyillik bilan bog‘liq bir qator polimorf gen lokuslarining mavjudligini aniqladi. BDNF (miya neyrotrofik omili)

neuroplastiklikni tartibga soladi; DISC1 (Disrupted-in-Schizophrenia 1) neyron tarmoqlarining shakllanishi bilan bogʻliq; shuningdek, 5HTR2A va DRD2 genlari serotoninning va dofaminning retseptorlarini kodlaydi hamda neurotransmissiya va emotsional regulyatsiya xususiyatlarini belgilaydi.

Mazkur genlarning polimorfizmi immun tizimning reaktivligini, stress bilan bogʻliq sitokinlar darajasini va psixotravmatik omillarga sezuvchanlikni oʻzgartirishi mumkin. Bu holat psixotik buzilishlarning neuroimmunogenetik modeli konsepsiyasini tasdiqlaydi. Unga koʻra, psixoz — neuroendokrin, immun va genetik mexanizmlarning buzilgan oʻzaro taʼsiri natijasidir.

Immun terapiya. OʻPPB kompleks davosining istiqbolli yoʻnalishi sifatida koʻriladi. Immunokorreksiyaovchi preparatlarni qoʻllash T- va B-limfotsitlar darajasini normallashtiradi, proinflammator sitokinlarni kamaytiradi va antipsixotik davolash samaradorligini oshiradi. Klinik kuzatuvlar shuni koʻrsatadiki, immunomodulyatorlarni davoga kiritish negativ simptomatikani kamaytiradi, remissiyani tezlashtiradi va dori rezistentligi rivojlanishining oldini oladi.

Xulosa. Oʻtkir polimorf psixotik buzilishlar patogenezining multifaktor tabiati immun disfunktsiyalar hamda genetik moyillik bilan bogʻliq. BDNF, DISC1, 5HTR2A, DRD2 genlarining polimorfizmi va ular bilan bogʻliq sitokin profili oʻzgarishlari neyroinflammator va neurodegenerativ jarayonlarning rivojlanishiga zamin yaratadi, bu esa kasallik ogʻirligi va prognozini belgilaydi.

Immunokorreksiya va psixofarmakologik vositalarni birlashtirgan kompleks yondashuv nafaqat davolash samaradorligini oshiradi, balki relapslarning oldini oladi, ruhiy holatni barqarorlashtiradi va bemorlarning hayot sifatini yaxshilaydi.

Kelgusida immunogenetik markerlarni oʻrganish psixozlarni davolash va profilaktika qilishning shaxsiylashtirilgan dasturlarini ishlab chiqish uchun asos boʻlishi mumkin. Bu esa davolashni optimallashtirish va tiklanish muddatlarini qisqartirish imkonini beradi.

